

УДК 581.6(575)

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ *CODONOPSIS CLEMATIDEA* (SHRENK) KLARKE И *FUMARIA VAILLANTII* LOISL, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА, ИХ ВЫРАЩИВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

О.М. МАМАРАХИМОВ, Н.Х. КАРШИБАЕВА, М.К. КАМАЛОВ

Ботанический институт и Ботанический сад АН Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700143 Ташкент, ул. Ф. Ходжаева, 32

Описаны особенности выращивания лекарственных растений Codonopsis clematidea (кодонопсис) и Fumaria vaillantii (дымянка Вайяна) в условиях Узбекистана, их продуктивность и противогепатитные свойства.

Во флоре Средней Азии насчитывается более 8000 видов высших растений, в том числе в Узбекистане 4500, из них 1235 — лекарственные (семейства Fabaceae, Campanulaceae, Apiaceae, Asteraceae и др.) [2, 5]. Более 500 видов обладают желчегонными свойствами, из них 200 используют в народной медицине при гепатите [5].

Во всем мире от гепатита ежегодно умирают более 2 млн человек. В странах СНГ каждый год выявляется более полумиллиона случаев тяжелейших хронических заболеваний печени, большинство из которых вызвано вирусным гепатитом.

Нами впервые изучены эколого-биологические особенности, ресурсы и распространение на территории Узбекистана лекарственных растений *Codonopsis clematidea* и *Fumaria vaillantii*, применяемых при гепатите.

Разработанный Институтом химии растительных веществ АН Республики Узбекистан препарат *протопина гидрохлорид* в процессе клинических испытаний при лечении заболеваний печени оказался эффективнее импортных средств. Решением Комитета фармакологии Министерства здравоохране-

ния (МЗ) Республики Узбекистан от 14.02.97 (протокол № 1) он разрешен к широкому применению в медицинской практике как желчегонное и гепатопротекторное средство. Источником препарата является *Fumaria vaillantii*. Это однолетнее травянистое растение из семейства *Fumariaceae*. В нем содержатся более 20 алкалоидов, витамины С и К, органические кислоты, сахар, смолы и др. [1, 3].

Лекарственное средство против гепатита “Желчегонный сбор Ходжиматова” (ЖСХ), разработанное в Ботаническом институте и Ботаническом саду АН Республики Узбекистан, допущено к массовому производству приказом Комитета фармакологии МЗ Республики Узбекистан № 9 от 15 декабря 1995 г. [4]. Его основной компонент — растение *Codonopsis clematidea* из семейства колокольчиковых (*Campanulaceae*). Оно произрастает на сырых осыпях, по дну ущелий, по берегам горных потоков в среднем и верхнем поясах гор (1200—2800 м над ур. м.). Кодонопсис широко распространен на юге Узбекистана в бассейнах рек Тупаланг, Сангардак, Обизаранг, Мачайдарья, Кашкадарья, в верхнем течении Зарафшана, в отдельных районах Байсунтау и Кугитангтау. В этом растении выявлены биологически ак-

© О.М. МАМАРАХИМОВ, Н.Х. КАРШИБАЕВА, М.К. КАМАЛОВ, 2001

тивные соединения: в корнях содержатся эфирные масла — до 4,24 %, сапонины — до 7 %, дубильные вещества, в надземной части — эфирные масла — 0,03 %, сапонины — 0,08 %, алкалоиды, витамин С, флавоноиды [4].

Сырьем для получения противогепатитных препаратов является вся надземная часть *Codonopsis clematidea* и *Fumaria vaillantii*. В природных условиях Кашкадарьи на 1—4-м году вегетации количество листьев на одном кусте кодонопсиса достигает 5—20 при их длине 2,5—2,8 см, количество стеблей — 1—5, их высота 6—25 см. На опытном участке, расположенном рядом с естественными зарослями, растения в течение 4 лет не перешли в генеративный период. В естественных зарослях плотность ростков за счет семян, опавших в течение этого периода со взрослых растений, составила $Сор_1$ по шкале Друде, проективное покрытие — 28—35 %.

На опытном участке (Ташкент) Ботанического института и Ботанического сада на 8—10 стеблях одного растения дымянки высотой 14 см насчитывалось 24 листа длиной 3,5 см.

Доказана возможность получения с надземной части растений на площади 1 га 210—535 кг сухого сырья.

1. Алиев Х.У. Влияние алкалоида протопина на сердечно-сосудистую систему // Фармакология алкалоидов и их производных. — Ташкент: Фан, 1972. — С. 21—27.

2. *Определитель растений Средней Азии.* — Ташкент: Фан, 1993. — Т. 10. — 370 с.
3. *Халматов Х.Х.* Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. — Ташкент: Медицина, 1964. — 111 с.
4. *Ходжиматов К.Х., Априасиди Г.С., Кучми Н.П., Ходжиматов О.К.* Инструкция по заготовке растительного сырья для лекарственного сбора. ЛСХ-1. — Ташкент, 1996. — С. 11—12.
5. *Ходжиматов К.Х., Йылдошев К.И., Шогуломов У.Ш., Ходжиматов О.К.* Шифобахш гиехлар дардларга малхам. — Ташкент: Ўзбекистон, 1998. — Б. 4. (на узб. яз.).

Поступила 22.02.2001

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ CODONOPSIS CLEMATIDEA (SHRENK) KLARKE I FUMARIA VAILLANTII ZOISL, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ, ЇХ ВИРОЩУВАННЯ В УЗБЕКІСТАНІ

О.М. Мамарахімов, Н.Х. Каршибаєва, М.К. Камалов

Ботанічний інститут і Ботанічний сад
АН Республіки Узбекистан,
Республіка Узбекистан, Ташкент

Описано особливості вирощування лікарських рослин *Codonopsis clematidea* (кодонопсис) та *Fumaria vaillantii* (рутка Вайяна) в умовах Узбекистану, їх продуктивність і проти гепатитні властивості.

DRUG PLANTS CODONOPSIS CLEMATIDEA (SHRENK) KLARKE AND FUMARIA VAILLANTII LOISL USED FOR TREATMENT OF HEPATITIS AND THEIR CULTIVATION IN UZBEKISTAN

О.М. Mamarakhimov, N.Kh. Karshibayeva, M.K. Kamalov

Botanical Institute and Botanical Gardens,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Republic of Uzbekistan, Tashkent

Information is presented concerning the growing of drug plants *Codonopsis clematidea* and *Fumaria vaillantii* under conditions of Uzbekistan, as well as concerning their productivity and antihepatitic properties.